

**G'O'ZA TIZMALARI VA DURAGAY O'SIMLIKLARINING VERTICILLIUM DAHLIAE
KLEB BILAN TABIIY ZARARLANGAN SHAROITDA INFEKSION DALA FONIDA
KASSALANISHI**

¹K.O.Xudarganov ²M.M.Abdullaeva

Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10084769>

Annotatsiya. Maqolada, g'o'za tizmalar va duragaylarni *Verticillium dahliae* Kleb ga bardoshligini o'rganish bo'yicha olingan tadqiqot natijalari keltirilgan. Tajribaga jalb qilingan tizmalar va duragaylarning *Verticillium dahliae* Kleb ga bardoshlik darajasi har xil bo'lganligi aniqlandi. T-40 tizmasi va ushbu tizma onalik sifatida olingan duragay kombinatsiyasi *Verticillium dahliae* Kleb ga bardoshligi yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: g'o'za, nav, vertitsillium, zambrug', bardoshlik, kassalanish, innokulyatsiya, o'simliklar, sun'iy sharoit.

Аннотасуя. В статье приводятся данные по изучению устойчивости линий и гибридов хлопчатника к *Verticillium dahliae* Kleb. Установлено, что степен устойчивости к *Verticillium dahliae* Kleb зависит от линий и гибридов. Высокая степен устойчивости к *Verticillium dahliae* Kleb отмечена у линии Л-40 и в комбинации, где эта линия была взята в качестве материнской формы.

Ключевые слова: хлопчатник, сорт, вертициллез, гриб, толерантность, кассация, инокуляция, растения, искусственные условия.

Abstract. In article data on studying of stability of lines and cotton hybrids to *Verticillium dahliae* Kleb are cited. It is established, that stability degree to *Verticillium dahliae* Kleb depends on lines and hybrids. High degree of stability to *Verticillium dahliae* Kleb is noted at line Л-40 and in a combination where this line was is taken in quality the parentforms.

Keywords: *Ba olaykum assalom!* Key words: cotton plant, variety, *Verticillium*, fungus, tolerance, infection, inoculation, plants, artificial condition.

KIRISH

G'o'za navlari, tizmalari va duragaylarining *V.dahliae* Kleb bilan kassalanish xususiyatlarini o'rganish va ushbu kasalliklarga bardoshli seleksion ashyolarni yaratish bo'yicha ko'plab izlanishlar amalga oshirilmoqda. Biroq, keng qo'llanilayotgan uslublar orqali ushbu kasalliklarga yuqori bardoshli navlarni yaratish o'ziga xos qiyinchiliklar tug'dirmoqda.

Egamberdiyeva S.A. [1] izlanishlari natijasida turlararo va taur ichida chatishtirib olingan introgressiv shakllarni vertitsillez viltga bardoshli donorlar sifatida yuqori ahamiyatga ega bo'lishini hulosa qiladi. *V. dahliae* Kleb kasalligiga yuqori bardoshli navlarni yaratishda ushbu donorlardan duragaylash ishlarida foydalanish yaxshi natija berishi ko'rsatgan.

Konvergent duragaylashda tezpisharlik va viltga chidamlilik o'rtasida olingan korrelyatsiya koeffitsiyentlari, chatishtirish komponentlari bo'lgan navlarning genotipi va ular orasidagi rekombinatsiya darajasiga bog'liq ravishda shakllanishini ko'rsatadi. Izlanishlardan olingan natijalar, tezpishar va viltga bardoshli rekombinantlarni paydo bo'lishida konvergent duragaylashda ishtiroq etgan navlarning genotipi muhim ahamiyatga ega, deb xulosa qilingan [2, 3]. Sidikov A.R. [4] olib borgan tajribalari o'rganilgan murakkab duragaylar viltga chidamlilik bo'yicha nafaqat ota-onashakllarining o'rtacha ko'rsatkichidan, balki yuqori bardoshlilikka ega bo'lgan ota yoki ona ko'rsatkichidan ham yuqori bo'lganligi ko'rsatgan. Saydaliyev X., Xalikova M., Mamaraximov B. va boshq. [5,6,7,9] tomondan ko'p yillik ilmiy tadqiqotlar

natijasida olingan nazariy ma'lumotlar *G.tomentosum* Nutt. Ex Seem. turining genetik imkoniyatlari yuqori ekanligi isbotlagan. *V. dahliae* Kleb kasalligiga yuqori bardoshli navlarni yaratishda *G.tomentosum* Nutt. Ex Seem. turini jalb etish yaxshi natija berishi ko'rsatilgan.

Institutning vilt bilan tabiiy zararlangan fonida g'ozaning kelib chiqishi xilma-xil bo'lgan seleksion ashyolarini ekilishi tufayli, ushbu fonda vertitsillez viltning antiqa zamburug' shtammalari vujudga keldi. Ushbu vilt tabiiy fonda S-6524 navi umumiy darajada 60-70 %, kuchli darajada 45 % gacha kasallanadi. Shuning uchun biz tajribani ushbu viltning tabiiy fonda o'tkazdik.

TADQIQOT OBYEKTI VA USLUBLARI. Agrotexnik tadbirlar O'zPITida ishlab chiqilib tasdiqlangan, yagona agrotexnik uslubidan foydalangan holda o'tkazildi. Tadqiqot ishlari PSUEAITning kuchli tabiiy zararlangan infeksiyon fon sharoitida o'tkazildi. Tadqiqotda T-40 (*G.hirsutum* L.) va T-41 (*G.tomentosum* Nutt. Ex Seem. va *G.mustelinum* Miers. Ex Watt turlar ishtiroqida *Semenixina* L.V. olingan) tizma ishtiroqida olingan F₁ duragaylaridan foydalanilgan. Kuchli tabiiy zararlangan infeksiyon fon sharoitida o'simliklarni o'suv davrida kerakli fenologik kuzatuvlar olib borildi. Tabiiy zararlangan infeksiyon dala sharoitida boshlang'ich ashyo va duragay o'simliklarining o'suv davri davomida birinchi hosil shoxi joylashgan bo'g'in, o'suv shoxlari soni, hosil shoxlar soni, bir tup o'simlikdagi ko'saklar soni, bosh poya balandligi, 50 % ko'saklarning pishish davri kabi belgilari bo'yicha va o'simliklarni vertitsillez vilt kasalligi bilan kasallanishini ball darajada 15 avgust, 1 sentabr, 15 sentabrrida dala kuzatuv ishlari olib borildi. Tizmalar va duragay o'simliklarni vertitsillez vilt kasalligiga chidamliligini aniqlash umumiy va kuchli holatda zararlangan o'simliklarni hisobga olish usulida amalga oshirildi. Kuzatuvlar va hisobga olish ishlari bo'yicha olingan ma'lumotlar matematik ishlovdan o'tkazildi. Agrotexnik tadbirlar umumiy qabul qilingan qo'llanmalar asosida olib borildi.

Olingan barcha ma'lumotlar B.A.Dospexov [8] (1979) uslubida statistik ishlovdan o'tkazildi.

TADQIQOT NATIJALARI VA ULARNING MUHOKAMASI. Jadvalda g'oz tizmalar va duragay o'simliklarining *Verticillium dahliae* Kleb bilan tabiiy infeksiyon dala fonida kasallanishi bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan tizmalarni 15.08 zararlangan o'simliklarning soni umumiy holatda 21,8-23,9 % ni tashkil etganligi va kuchli holatda zararlangan o'simliklar kuzatilmaganligi aniqlandi. Duragaylarda 15.08 zararlangan o'simliklarning soni umumiy holatda 21,2-29,3 % bo'lib, retsiprok ta'siri namoyen bo'ldi.

Jadva. G'oz tizmalari va duragay o'simliklarining *Verticillium dahliae* Kleb bilan tabiiy infeksiyon dala fonida kasallanishi.

Tizma va duragaylar	15.08 zararlangan o'simliklarning soni, %.		1.09 zararlangan o'simliklarning soni, %.		15.09 zararlangan o'simliklarning soni, %.	
	umumiy holatda, %	kuchli holatda, %.	umumiy holatda, %	kuchli holatda, %.	umumiy holatda, %	kuchli holatda, %.
T-40	23,9	0	36,4	0	43,3	4,2
T-41	21,8	0	45,0	0	55,6	4,1
F ₁ T-41x T-40	29,3	0	41,0	0	51,4 hp = -0,31	4,3 hp = -3,0
F ₁ T-40 x T-41	21,2	0	30,5	0	33,8 hp = 2,54	2,3 hp = 37,0
EKF _{0,5}	5,1		10,7		8,9	0,67
F _{0,5} =3,49	F _f =5,0		F _f =3,6		F _f =11,0	F _f =19,9

F₁T-40 x T-41 duragay kombinatsiyasida umumiy holatda zararlangan o'simliklarning soni retsiprok kombinatsiyasiga nisbatan past bo'lgani aniqlandi. Kuchli holatda zararlangan o'simliklar kuzatilmadi.

1.09 da o'tkazilgan kuzatuv ma'lumotlaridan T-41 tizmada umumiy holatda zararlangan o'simliklarning soni T-40 tizmaga nisbatan ancha yuqori bo'lganligi aniqlandi. Duragay o'simliklarida 1.08 kuzatuv holati namoyon bo'ldi. T-41 tizma onalik sifatida olingan duragay 10,5 % o'simliklari umumiy holatda zararlanganligi kuzatildi.

15.09 da o'tkazilgan kuzatuv natijasida o'rganilgan tizma va duragaylarda kuchli holatda zararlangan o'simliklar bo'lganligi aniqlandi. Tizmalarda 15.09 zararlangan o'simliklarning soni 4,1-4,2 % ni, duragaylarda esa 2,3-4,3 % ni tashkil etdi. Kuchli holatda zararlangan o'simliklarni soni F₁T-40 x T-41 duragay kombinatsiyasida kuzatildi. F₁T-41x T-40 duragay kombinatsiyasida kuchli holatda zararlanganligi bo'yicha salbiy geterozis (-3,0) retsiprok kombinatsiyasida esa ijobiy geterozis (37,0) dominantlik holatlari namoyon bo'ldi. Tizmalarda 15.09 zararlangan o'simliklarning soni umumiy holatda 43,3-55,6 % ni tashkil etib, T-41 tizma ko'proq kasallanganligi aniqlandi. F₁T-41x T-40 duragay kombinatsiyasida umumiy holatda kasallangan o'simliklarning soni 51,4 % bo'lib retsiprok kombinatsiyasiga nisbatan 17,6 % ga yuqori bo'lganligi aniqlandi. F₁T-41 x T-40 duragay kombinatsiyasida umumiy holatda zararlanganligi bo'yicha salbiy o'rtacha (-0,31) T-40 tizma onalik sifatida olingan duragay kombinatsiyasida esa ijobiy geterozis (2,54) dominantlik holatlari namoyon bo'ldi.

XULASA

Olingan ma'lumotlarning tahlillari asosida shuni xulasa qilish mumkin, tajribaga jalb qilingan tizmalar va duragaylarning *Verticillium dahliae* Kleb ga bardoshlik darajasi har xil bo'lganligi aniqlandi. T-40 tizmasi va ushbu tizma onalik sifatida olingan duragay kombinatsiyasi *Verticillium dahliae* Kleb ga bardoshligi yuqori bo'lganligi kuzatildi. T-40 tizmani *V. dahliae* Kleb kasalligiga yuqori bardoshli navlarni yaratishda boshlang'ich ashyo sifatida jalb qilish tavsiya etiladi.

REFERENCES

1. Эгамбердиева С.А. Наследование вилтоустойчивости у гибридов полученных с участием интрогрессивных форм. Гўза, беда селекцияси ва уруғчилигини ривожлантиришининг назарий ҳамда амалий асослари, респ. илм.-амал. анжумани тўпл., №30, ФАН, Тошкет, 2010, б. 231-238.
2. Муратов У., Холмурадова Г. Турли чагиштириш услублари орқали олинган дурагайларда вилтга чидамлилигининг қиссий таҳлили. Материалы научно-практической конференции «Состояние селекции и семеноводства хлопчатника и перспективы ее развития». Ташкент, 2006, с.103-104.
3. Холмуродова G.R., Назовов Ш.Е., Бобоев С., Жумайева Г. Конвергент дурагайларда тезпешарлик ва вилтга bardoshlik belgilarining o'zaro korrelyatsiyasi. Jahon andozalariga mos g'oz va beda navlarini yaratish istikbollari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani to'plami. №31–Toshkent: "TURON-IQBOL" Toshkent, 2011. B.185-187.
4. Сидиков А.Р. Гўзанинг туричи дурагайларида оқ палак касаллигига чидамлик хусусиятини ирсийланиши. Материалы научно-практической конференции «Состояние селекции и семеноводства хлопчатника и перспективы ее развития». Ташкент, 2006, с.143-146.
5. Сайдалиев Х., Халикова М., Мамарахимов Б. Вилтоустойчивость межвидовых гибридов хлопчатника. Достижения генетики и селекции в области скороспелости и устойчивости

сельскохозяйственных растений к биотическим и абиотическим факторам среды. Респ. илм. амал. анж. матер., Тошент, 2011, б.142-144.

6. Сайдалиев Х., Холмуродов А., Халикова М.Б. Использование вида *G.tomentosum* для улучшения хозяйственно-биологических показателей вида *G.hirsutum* L. Тошкент, Наврўз, 2014, 127 б.
7. Xalikova M.B. *G.tomentosum* turining genetik potensiali va uning madaniylashgan turlarni (*G.hirsutum* L., *G.barbadense* L.) qimmatli-xo'jalik belgilari bilan boyitishdagi ahamiyati. Q.-x. f. doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati, Toshkent, 2016, 25-26 b.
8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - Колос, 1979. – 416 С.
9. Xudarganov K.O. Kleystogamlik hamda qimmatli xo'jalik belgilarining majmuasiga ega bo'lgan g'o'za navlari seleksiyasi. // Qishloq xo'jaligi fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi, Toshkent, 2018. - B. 163-168.